

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ СОРГО

Бердикеев Б. Б.

Зав. лабораторией «Селекция и семеноводства
кормовых культур» ККНИИЗ.

Сейтбаев Р.С.

д.с.х.н., Зав. лабораторией «Агротехника сельхоз
культур и плодородия почвы» ККНИИЗ.

Бердикеев Д.Б.

Соискатель, НИИ зерновых и бобовых культур
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14718397>

Аннотация: Изучены результаты исследовательских работ по изучению влияния способа сева и густоты стояния растений на облиственность растений и урожайность зеленой массы зернового сорта сорго. Определены, при загущении посева уменьшились толщина стеблей, кустистость растений, площадь листовой поверхности растений и урожай зеленой массы.

Ключевые слова: Сорго, способы посева, густота стояния растений, листовой поверхности одного растения, облиственность растений, толщина стеблей, урожайность зеленой массы.

Abstract: The results of research studies on the influence of the method of sowing and the density of plants on the foliage of plants and the yield of the green mass of the sorghum grain variety have been studied. It was determined that, with the thickening of the crop, the thickness of the stems, the bushiness of the plants, the leaf surface area of the plants and the yield of the green mass decreased.

Keywords: Sorghum, the method of sowing, the density of plants standing, the leaf surface of one plant, the foliage of plants, the thickness of stems, the yield of green mass.

Высокая засухоустойчивость, малая требовательность к почвам, относительная солевыносливость, стабильность урожаев зерна, силоса и зеленой массы позволяют широко возделывать сорговые культуры во многих засушливых и недостаточно водообеспеченных районах Узбекистана. В зоне недостаточного увлажнения сорго не имеет себе равных по продуктивности среди зерновых и кормовых культур.

Сорго предназначена на зеленый корм, силос и сенаж, как в чистом виде, так и в смеси с другими культурами. Относится к числу теплолюбивых культур. Зелёная масса содержит воды - 70-80%, белка -

2,5–5,0; жира - 0,8–1,0; сахаров - 15–18 и сравнительно мало клетчатки - 6–8%; 1 центнер зеленой массы содержит 22–25 кормовых единиц [1;2].

Цель исследования: Изучение влияния способа сева и густоты стояния растений на морфологическим признакам растений и урожайность зеленой массы зернового сорта сорго “Ок жухори”.

Опыты проводились на поле экспериментального хозяйства Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия (ККНИИЗ), Республика Каракалпакстан, Узбекистан.

Предшественником сорго в опыте была хлопчатник. Агротехнические работы проведены в соответствии, общепринятым по хозяйству.

Были изучены три способа посева: сплошной рядковый посев, широкорядный посев с междурядьями 45 см и широкорядный посев с междурядьями 70 см, кроме того изучены 4 варианты густоты стояния растений: 0,5 млн/га, 0,75 млн/га, 1,0 млн/га и 1,25 млн/га. Определяли влияние способа посева и густоты стояния растений на листовой поверхности одного растения, толщины стебля, кущение, облиственность растений и урожайность зеленой массы сорго.

Влияния способа посева и густоты стояния растений на урожай зеленой массы

№ вар.	Способ посева	Густота стояния растений, млн./га	Урожай зеленой массы, ц/га
1	Сплошной рядковый посев.	0,5	286,4
2		0,75	305,2
3		1,0	324,0
4		1,25	316,4
5	Широкорядный посев с междурядьями 45 см.	0,5	310,6
6		0,75	328,8
7		1,0	344,2
8		1,25	352,3
9	Широкорядный посев с междурядьями 70 см.	0,5	345,6
10		0,75	363,2
11		1,0	372,5
12		1,25	339,1

Наши исследования показали, что способ посева и густота стояния оказывают заметное влияние на развитие растений. С загущением посева

уменьшились толщина стеблей, кустистость растений, площадь листовой поверхности. Так, если при сплошном способе посева и густоте стояния 0,5 млн. растений на гектар площадь листовой поверхности одного растения составила 1156 см², толщина стебля -10,7 мм, то при густоте 1,25 млн. растений на гектар – соответственно 859 см² и 7,7 мм. Такая же закономерность отмечена на делянках с широкорядным способом посева.

На вариантах, где сорго сеяли сплошным способом, варирование облиственности растений в зависимости от густоты их стояния составила 34,2-37,1%, в широкорядным способе сева-27,8-30,5%.

О влиянии способа посева и густоты стояния растений на урожайность зеленой массы можно судить, по данным таблицы. Урожайность зеленой массы по вариантам варировались от 286 до 372 ц/га. Из данных таблицы видно, что наибольший урожай по зеленой массы был получено при широкорядном способе посева с междурядьями 45 и 70 см. Превышение урожайности зеленой массы на широкорядном способе посева с междурядьями 45 и 70 см, чем в загущении посева составило от 21 до 86,0 ц/га.

Обобщая полученных данных можно отметить, что при загущении посева уменьшились толщина стеблей, кустистость, площадь листовой поверхности растений и урожайность зеленой массы сорго.

Литературы:

1. Маматкулов И.И., Телляев Р.Ш., Азизов К.К. Влияние густоты стояния растений зернового сорго “Массино” на рост, развитие и урожайность. Журнал “Актуальные проблемы современной науки. №1, 2023. с 35-40.
2. Муминов Х.Р. Биологические особенности и агротехника сорго в условиях маловодья и засоленных земель Узбекистана. Ташкент. 1982. с. 9.